

ОЦЕНКА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012–2030) ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА, СВЪРЗАНИ С ЕТНИЧНОСТТА

Илона Томова¹, Любомир Стойчев, Стоянка Черкезова,
Станислава Николова

Институт за изследване на населението и човека при БАН

¹ ilonai2000@yahoo.com

Резюме: *Със средствата на аналитичното консултиране внимателно са дискутирани мерки и политики, които се отнасят до етничността в Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението (2012–2030 г.) и нейния План за действие и мониторинг за 2015 година. Специално внимание е посветено на въпроси, свързани със здравеопазването и човешкия капитал. Основните проблеми на здравната политика и медицински практики, свързани с раждаемостта, смъртността (детската/майчината), заразните болести и заболяемостта са внимателно разглеждани. Освен това са представени и анализирани недостатъци на образователната система по отношение на ромските деца. Предложени са препоръки, които предоставят конкретни решения на актуални проблеми.*

Ключови думи: демографско развитие, етничност, роми, здравеопазване, образование

Структурата на настоящия текст е съобразена с възложените от МТСП задачи пред научния екип от БАН, а именно да направи оценка на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България, на съпътстващите я и свързани с нея други стратегически документи и планове за изпълнението им, както и на конкретни политики, програми и мерки, реализирани през периода 2012–2014 г., за да се предложат на управленските структури нови решения, които да оптимизират изпълнението на задачите през следващия период – 2015–2030 г. Затова първо разглеждаме по какъв начин Актуализираната демографска стратегия концептуализира етническите различия и тяхното намаляване. После оценяваме мерките за намаляване на етническите различия, заложи в Плана за действие. Анализираме изпълнението на конкретен проект на МТСП, реализиран в периода 2012–2015 г., в качеството му на специфична дейност, насочена към намаляване на етническите различия. Правим кратка обосновка на предложенията си за оптимизиране на ефективността на Стратегията през втория период (2015–2030 г.) по отношение на намаляване на различията, свързани с етничността.

ОЦЕНКА НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА, СВЪРЗАНИ С ЕТНИЧНОСТТА

В Актуализираната Стратегия за демографско развитие са формулирани ясни и обосновани цели, приоритети и направления в демографската политика, базирани на хуманистични и демократични принципи и ценности: ценността на човека; наложителността от създаване на благоприятни условия за повишаване равнището на човешкия капитал, разбиран като хората с тяхното образование, квалификация и здравословно състояние; принципите на справедливостта и равенството, обосноваващи необходимостта от намаляване/елиминиране на дискриминацията, намаляване на социалните неравенства, включително на големите неравенства в социалното положение, заетостта, доходите и в достъпа до базисни услуги като качествено образование, достъп до здравеопазване, здравословна жилищна среда, възможности за развитие на представителите на различните етнически общности в страната. Ако тези ценности, принципи, цели и направления бъдат приети не като красиви политически лозунги, а като мотивиращи социалната промяна политически задачи, Демографската стратегия би могла да изиграе ролята на важен политически документ за изграждането на едно по-хомогенно, справедливо и солидарно общество, в което и представителите на уязвимите етнически общности ще допринасят с труда и уменията си за повишаване на качеството на живота на всички.

При анализа на състоянието и тенденциите в демографското развитие на населението на България оправдано не се преекспонират етническите различия. В хода на анализа само се съобщава, че съществуват значими демографски дисбаланси в семейните модели, обусловени от етническите и религиозните различия, без да се дава описание или обяснение за наличието им. Обръща се внимание на значително по-високата детска смъртност при българските турци и особено при ромите, която се обяснява с по-лошите икономически условия на живот, затрудненията в достъпа до медицински грижи и специално при ромите – с по-ниското им образователно ниво (Министерство на труда и социалната политика 2012: 20–21). Лаконично се съобщава, че са налице значителни разлики в образователната структура на трите най-големи етнически групи – българската, турската и ромската, което обуславя етническите различия в демографското им поведение и възпроизводство (Министерство на труда и социалната политика 2012: 49). Констатира се, че заетостта и доходите на населението се различават значително и че сред основните фактори за наблюдаваното различие е и етничността (Министерство на труда и социалната политика 2012: 48); че бедността е особено присъща на ромската общност и специално – на ромските жени (Министерство на труда и социалната политика 2012: 34) и че тя е причина за наблюдаваните различия в образователната структура на етническите групи в страната, както и за поддържането на здравословен живот от членовете им (Министерство на труда и социалната политика 2012: 49).

Въпреки че етничността се посочва като един от съществените фактори за социалните неравенства в българското общество, не се анализира влиянието на този фактор, причините за засилване или отслабване на ролята на етничността, механизмите за смекчаване на етническите неравенства и за постигане на по-хомогенно и солидарно общество. Възможно е тази липса да се дължи на желанието да не се фокусира вниманието върху етническите неравенства в условията на масово разпространени негативни нагласи спрямо големите малцинствени общности в страната и специално срещу ромите. Възможно е такъв анализ да не се прави и поради факта, че има отделна Национална стратегия за интеграцията на уязвимите етнически общности с акцент върху ромите 2012–2020, както и по-специализирани стратегии за интеграцията на ромите в образователната система, Здравна стратегия за лицата, принадлежащи към уязвимите малцинствени общности, Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005–2015. Проблемът е, че е възможно тази съдържаност да се интерпретира като знак за политическо negliжиране на социалните неравенства, свързани с етничността като недотам важни и значими. Подобна „подозрителност“ се основава на факта, че и в следващите глави на стратегията, дори в параграфите, посветени на целите, приоритетите и направленията в демографската политика, проблемите за равенството и недискриминацията на етнически различните са най-бегло и повърхностно разгледани в сравнение с всички останали признаци за неравенства.

В Част II, параграф „Подобряване на качеството на човешкия капитал – равни възможности и недискриминация за всички“ единственият текст за етническите неравенства гласи, че *„редица международни и национални представителни социологически проучвания доказват, че по признака „етническа принадлежност“ в най-неравнопоставено положение в сравнение с останалите етнически групи и в най-голям риск от множествена дискриминация (дискриминация по повече от един от следните признаци: пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия и вяръвания, сексуална ориентация) са ромите.“* Следва кратко позоваване на изследване на Световната банка за икономическата цена от изключването на мнозинството роми от пазара на труда. Остава впечатлението, че проблемите за етническите неравенства „се привнасят“ от международни организации и институции, както и от отделни научни колективи в страната, но не се припознават като толкова значими от политическите елити и националните институции. В Част III, разглеждаща целите и приоритетите, и специално в приоритет III. *„Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи“*, етническите неравенства отново не се споменават изрично. В края на тази част приглушено се признава, че *„продължават да се възпроизвеждат негативни стереотипи в масовото и в общественото съзнание, както и негативни практики и неуспехи, свързани с осигуряването на равни възможности за социален, продуктивен и репродуктивен живот и с недопускане на дискриминация за всички“* (с. 93), но в параграфа *„Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи“* са формулирани само общи, но не и специфични

мерки за гарантиране на равните възможности за пълноценен социален живот. Като цяло в Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България делът на текстовете, които се отнасят пряко до проблемите на етническите неравенства (дори когато терминът „етничност“ и неговите производни не се споменават изрично) съставлява едва 1.3%.

ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА 2015 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012–2030 Г.) ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА, СВЪРЗАНИ С ЕТНИЧНОСТТА

В Националния план за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на Демографската стратегия целите, приоритетите и направленията в демографската политика са формулирани широко – те се отнасят до всички български граждани, независимо от техния пол, възраст, социално положение, етническа принадлежност, здравен статус. Част от мерките са специфични и са насочени към развиване на потенциала на уязвими групи: възрастните и старите хора, децата в институции, жителите на обезлюдяващи се и/или неразвити селски региони, самотните родители, дългосрочно безработните, бедните. Без изрично да се набляга на етничността, тя се разпознава в много от тези уязвими групи и припознава мерките за подобряване на положението им като „свои“. Очаква се специфичните мерки за преодоляване на етническите неравенства да са съсредоточени най-вече в Приоритет III *„Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи“*, *„Направление 10. Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален, продуктивен живот за всички социални групи“*, но това очакване се оправдава само частично. Проблем е, че част от предвидените мерки само са формулирани като политически цели, както в Стратегията, така и в Плана за действия по нейното изпълнение, без обаче да са конкретизирани в специфични дейности и достатъчно обезпечени с ресурси за тяхното осъществяване. Единствената конкретна дейност в изпълнение на Направление 10 е 10.1.1.: изготвяне на анализ на междуетническите нагласи в България от ИИНЧ при БАН по Българо-Швейцарска изследователска програма. По мярка 10.3.2. *„Предоставяне на социални услуги в общността, чрез лицензиране на доставчици на социални услуги за деца“* МТСП и ДАЗД не са предоставили информация за планирани мерки и дейности и за финансовото им осигуряване. Мярка 10.6. *„Формиране на ефективна медийна стратегия за борба за нулева толерантност към проявите на предразсъдъци, сегрегация и дискриминация спрямо пол, възраст, етническа принадлежност и увреждане“* е оставена като политическо пожелание, без посочване на отговорните за изпълнението ѝ институции, конкретни дейности, финансови средства, индикатори за оценка. Същото се отнася и до дру-

ги специфични мерки и дейности за намаляване на социалните неравенства, свръхпредставени при уязвимите етнически групи, например 1.1.4. „*Поемане на голяма част от издръжката на децата от бедни семейства*“ по Приоритет I и други, свързани с достъпа до здравеопазване по Приоритет II. В най-добрия случай, ако са планирани някакви конкретни мерки и дейности, не са планирани средства за осъществяването им.

Концентрирането на ниско образователно равнище, високи равнища на (продължителна) безработица, масова и дълбока бедност, лоши жилищни условия характерни за ромската общност и за значителни части от самоидентифициращите се като български турци затруднява сериозно решаването на проблемите с постигането на баланс в семейните модели на представителите на големите етнически и религиозни общности в страната, намаляването на дълбоките социални неравенства между етническите групи, развиването на човешкия капитал при тях и постигането на по-добри възможности за развитие на децата и младите хора въпреки признаването на факта, че тъй като делът на децата и младежите при ромите и турците е по-висок от средните за страната стойности, те трябва да бъдат разглеждани като потенциал за по-балансирано развитие в условията на бързо застаряване на българското население.

За постигането на балансирано демографско развитие и повишаване на равнището на човешкия капитал се изисква координация на симултанти действия от страна на множество институции за решаване на най-острите проблеми свързани с масовата безработица и бедност сред уязвимите малцинствени групи, с ниското качество на образованието им и с ранното отпадане от училище на значителна част от децата от тези групи, с лошите жилищни условия, причина за лошо здраве, разпространение на заразни болести и паразитози, за ранна инвалидизация и преждевременна смъртност. Атакуването на такова множество неблагоприятни фактори би било възможно само с прилагането на интегрирани модели за работа в уязвими общности. Интегрираният подход по правило среща редица трудности поради институционалното разделение на ресурси, компетенции и отговорности. Практиката досега показва, че постигането на добра координация на дейностите на множество институции продължава да бъде слабо звено за българските правителства. В мониторинговите доклади на Европейската комисия за намаляване на бедността и социалните неравенства и за интеграцията на уязвимите етнически групи също постоянно се прави такава констатация.

Вероятно една от основните причини за това състояние е засилването на негативните нагласи спрямо ромите в българското общество под влиянието на враждебен медиен и политически дискурс, които редуцират политическата воля да предлага и прилага мерки за социално включване на ромите. Те все по-често са представяни като групи, които паразитират върху социалната, здравната и образователната система в българското общество. Тези репрезентации се възприемат безкритично от мнозинството, което също изпитва сериозни трудности, особено в ситуацията на финансова и икономическа криза или рецесия и то активно се противопоставя на приемането на специфични политики и мерки, насочени към подобряване на социалното положение само на ромите. Политически по-далновидно е в такава ситуация мерките да бъдат отнасяни към по-

широки групи от хора като неосигурените бременни жени и родилки; децата от семейства с безработен родител; децата и младежите от изостанали селски региони, младите хора извън пазара на труда, образованието и квалификационните курсове и др. Важното е обаче тези мерки да стигат до ромите и представителите на другите уязвими етнически групи и да има достатъчно надеждна информация и индикатори, за да може да се следи дали се постигат целите за намаляване на неравенствата, за социална кохезия и за постигане на по-високо равнище на човешкия капитал сред всички групи.

Интегриран подход за развитието на човешкия капитал в кв. „Изток“, гр. Кюстендил

Интегриран модел за спиране на маргинализацията и за развитие на човешкия капитал в гетоизирана ромска общност бе приложен в гр. Каварна, обл. Добрич и показа отлични резултати. От няколко години община Тунджа, обл. Ямбол също прилага интегриран модел за ранно детско развитие, задържане на ромските деца в училище, работа с родителите, ограмотяване и квалификация на ранно отпадналите от училище, повишаване на родителския капацитет и на здравната и репродуктивна култура на младите и младите възрастни и въпреки краткия период оценката на постигнатото е много добра. Подобен модел в момента се апробира в гр. Кюстендил, в София и на други места в страната. Той е разработен от фондация „Здраве и социално развитие“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ. В гр. Кюстендил той се прилага от специалисти от тези фондации съвместно с ромски активисти и с подкрепата на служители в местната власт и институции.

Компонентът за ранно детско развитие е насочен към ромски деца, непосещаващи детска ясла или градина. Те посещават алтернативна група за ранно развитие, където психолози, педагози, медици и ром-активисти работят за развитието на техните социални, когнитивни и психомоторни способности, езикови и комуникационни умения, както и за емоционалното им развитие. В същото време специалистите в екипа работят активно с родителите на тези деца, за да не се допусне стереотипите и нормите в семейството и общността да „коригират“ и обезсмислят усилията на възпитателите (а по-късно – на учителите). В работата с родителите се обхващат всички значими области за добро развитие на децата като хранене, имунизации, безопасност, образование и развитие. В програмата са включени не само родителите на децата, ползващи услугата на детския център, но и бременни жени и други майки с деца на 0-6 годишна възраст, които се подготвят да оказват здравословни грижи за децата и да подкрепят тяхното развитие и постижения.

Паралелно с това екипите на фондацииите работят с ромски младежи на възраст 12–17 години с цел развитие на уменията им за целепо-

лагане, вземане на решение, изграждане на самоуважение, поемане на отговорност, подпомагане вземането на решение при избор на професия, подкрепа при прехода от сегрегираното към интегрирано училище, семейно планиране, осъзнаване и избягване на рискове, межкултурно разбирателство и други. Те подкрепят усилията им да продължат образованието си след завършване на осми клас или да получат професионална квалификация и да започнат (или продължат) работа. Експертните оценки показват, че всички младежи, включени в проекта, се научават да разпознават и избягват рисковите поведения в много висока степен, че отлагат ранните женитби, по-добре са мотивирани да продължат образованието си и да преодоляват трудностите, свързани с такова решение, имат много по-ясна представа за отговорно родителство и семейно планиране. Успоредно с това се създава местен екип от специалисти и сътрудници от ромската общност, които са включени в проучване на проблемите на местната ромска общност, в открояване на силните страни и ресурсите на общността и във формулиране на приоритети за социално въздействие и развитие на местната общност. Те са минали квалификационни курсове при преподаватели от НБУ и техни партньори от Великобритания и са придобили специфични умения за работа в общността, насочена към лично и групово развитие на деца, младежи и възрастни и към недопускане на модели на заучена безпомощност и зависимост от постоянна външна помощ и подкрепа. След приключване на първата година от проекта близо половината от тези ромски активисти се записаха да следват в различни ВУЗ-ове в страната, като най-голяма е групата на студентите в НБУ, но продължават да изпълняват редица дейности за лично развитие на деца, младежи и родители в ромския квартал по проекта или като доброволци.

Така моделът за интегрирано развитие обединява дейности и предоставя услуги, които традиционно се отнасят към различни социални сфери и институции: изследователски, образователни, здравни, социални услуги, превенция на рисково поведение, участие при планирането на приоритетите и дейностите за спиране на маргинализацията и при тяхното осъществяване и др. Фондациите са отработили и адаптирали методологията си към различни ромски общности и външните оценки за ефективността на работата им са много високи. В дългосрочен план този модел води до повишена трудова реализация при мъжете и жените от ромската общност; до намаляване на ранните женитби и раждания; до по-добро семейно планиране, здравословно отглеждане на децата и отговорно родителство, включващо подкрепа на образованието на децата и младежите в семейството и в общността; до по-добра здравна култура и формиране на умения и навици за здравословен живот; до формиране на лидерски умения и умения за предоставяне на различни видове услуги в общността сред част от активистите-роми, участващи в проекта.

**ОЦЕНКА НА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ НА МТСП,
РЕАЛИЗИРАН В ПЕРИОДА 2012–2015 Г., В
КАЧЕСТВОТО МУ НА СПЕЦИФИЧНА ДЕЙНОСТ,
НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ НА
ЕТНИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ**

През 2013 г. по поръчка на МТСП и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ консорциум „С.Е.Г.А. – ИСИМ – Прайм Консултинг ООД“ с помощта на НСИ проведе проучване на формите и регионалното разпространение на специфичните проблеми пред интеграцията на етническите общности; идентифицира и картографира най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите; изготви наръчник за планиране и изпълнение на мерки за интеграция на маргинализирани общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите и сборник с добри практики за интеграцията на маргинализирани общности сред етническите малцинства.

НСИ е предоставил огромни масиви данни от преброяването на населението през 2011 г. за живеещите в сегрегирани квартали самоопределили се като роми или по друг начин уязвими общности и е направил допълнителни статистически обработки на данните с оглед подпомагане на изследователската дейност по проекта и картографирането на най-уязвимите общности.

Представена е обективна и информативна картина с важни измерения на етническите неравенства в областта на образованието, достъпа до здравни услуги, заетостта, доходите, жилищните условия (основно – на ромите в сравнение с останалото население).

При интерпретацията и анализа на данните в Консорциума е надделяла тенденцията да извежда като основна причина за констатираните неравенства културните особености на уязвимите малцинствени общности и т.нар. „гетовска култура“ в махалите, в които живеят. Този прочит отклонява вниманието на управляващите от важни структурни и институционални проблеми, които водят до възникване и възпроизвеждане на социалните неравенства. Нещо повече, типичната за нео-консерватизма нагласа на обвиняване на жертвите за тяхното състояние валидизира и дори засилва негативните нагласи и стереотипи за уязвимите общности, което блокира политическата воля за непопулярни решения и което може да доведе до имитация на активност, или до некачествено изпълнение на предвидените интеграционни политики и мерки от страна на представителите на различните институции, или до подценяване на важността на включването на самите общности при определянето на приоритетите, участието в изпълнението и оценката на постигнатото.

Нека приведем конкретни примери, за да направим по-ясна тази оценка: Изследователите от консорциума констатираха, че *„средният месечен доход на едно лице от домакинство в най-маргинализираните общности е 52.66 лв... Малко над половината (51%) от представителите на най-маргинализираните общности имат личен лекар, което е с 20 пункта по-малко от регистрираното при ромите като цяло. Съответно другата половина (49%) нямат личен лекар... Трябва да се отбележи, че липсата на лекар се отнася и до децата,*

които имат това право като здравноосигурени... Изследването в Дейност 3 установи подчертано ниска култура на здравна профилактика сред ромите. Сред маргинализираните общности положението е още по-сериозно – подобна култура на практика почти напълно липсва. 93% от респондентите не са преминали през годишен медицински преглед през 2012 г. Този дял сред всички роми също е значителен, но все пак е по-нисък – 74%... Едва 9% от най-маргинализираните се отнасят сериозно към здравето си и посещават лекар при всеки случай на заболяване.“ Въпреки че изследователите показват масово разпространената изключително дълбока бедност в изследваните групи, те negliжират влиянието на този изключително важен за достъпа до медицински услуги в България фактор, а вияят жертвите и предпоставят като основна причина за ограничения достъп и ползване на медицински услуги „безотговорното“ им отношение към собственото им здраве и „гетовската култура“. Оценките са видимо твърде предубедени, което респективно компрометира приемането на докладите като анализи.

Част от данните от представителните изследвания, извършени от Консорциума, изглеждат нереалистични или завишени, а в същото време оценката им е подценяваща или противоречива (напр. данните, че „само 18% от ромите на възраст 18–29 г. са със средно образование“, ако са реални, показват сериозно увеличение на дела на завършилите средно образование роми през последните години, което изследователите ненужно подценяват. В същото време те твърдят, че „едва 85% от ромските деца в училищна възраст посещават редовно училище. Това от своя страна води до ниско образование в общността“. Ако цели 85% от ромските деца на 7–16 години действително ходят редовно на училище, делът на завършващите средно образование трябва да е много по-висок или пък да се направят изводите, че качеството на образованието, което получават ромските деца е престъпно ниско (или че ромите в огромното си мнозинство страдат от ментални проблеми, което е трудно доказуема теза, която разкрива по-скоро латентен расизъм у анализаторите).

Много от (негативните) оценки за ромите в анализа разкриват дефицит от знания за актуалното състояние в страната и/или непознаване на нормативни уредби и исторически сложили се практики. Напр., акцентира се, че „34% от ромите са зависими от социалната система в страната. Тази група получава основните си доходи от социалната система под формата на социални помощи, обезщетения и пенсии.“ Това безспорно е факт, но е факт, че структурата на доходите при роми и не-роми в България е твърде близка: около две пети от средния доход при роми и не-роми се конституира от заплащането на труда им, а останалото са социални плащания, само че при ромите това са предимно оскъдните социални помощи и детски надбавки, а при не-ромите – относително по-щедрите плащания на пенсии (Иванов, 2013: 40–41). Или се обяснява, че половината от ромите живеят в незаконно построени жилища, като това е обяснението и за лошата или липсващата инфраструктура в кварталите им. Факт е, обаче, че и делът на селското българско население (и на част от градското) без документи за собственост и узаконяване на жилищата им не е нисък, но инфраструктурата, с която разполагат и която се изгражда от общината, е значително по-добра.

Основна задача пред Консорциума е била да идентифицира и картографира най-маргинализираните общности сред етническите малцинства. Консорциумът е трябвало да изработи своя методика за изпълнението на тази задача. Той се опира на модела, предложен от НСИ, в който се използва сложна комбинаторна скала за определяне степента на маргинализацията на базата на събраната информация по време на преброяването на населението и жилищния фонд. Статистиките изчисляват индекс за маргинализацията на базата на 15 социално-икономически показатели: завършена степен на образование, практическа грамотност, комуникационни умения, професионални умения, заетост, безработица, продължителност на безработицата, източници на доходи и определяне на най-важния от тях, жилищни и битови условия, достъп до здравеопазване, достъп до обществени услуги. Консорциумът предлага тези 15 индикатора да имат различна тежест – от 2 500 т. за санитарно-битови условия до 1000 точки за заетост, безработица и професионални умения, за образование и комуникационни умения, за социална изолация и дискриминация. Те не обясняват основанията за такова претегляне и остават впечатление, че изборът им е произволен, с цел натрупване на минимални разлики на базата главно на жилищните условия. След това Консорциумът заявява, че най-маргинализирани са “10-те процента от домакинствата, живеещи при най-лоши условия съгласно методиката”, както и допълнението, че „при изготвянето на профила под „най-маргинализирана общност“ е прието да се разбира наличието на пет и повече най-маргинализирани домакинства в едно населено място.“ Така те на практика не правят оценка на дела на силно маргинализираните дори съгласно тяхната методика – напълно възможно е разликите между последния децил и предхождащия го или дори между десетия и седмия, осмия и деветия да са пренебрежимо малки. Когато се изготвя картографиране на най-маргинализираните общности с цел изработване на специфични мерки за извеждането им от това състояние определянето на големината на таргет групата е изключително важна задача; тя не е формално решение на група хора с оглед минимизиране на евентуалните разходи за подобряване на достъпа на бедните до услуги.

В предложените доклади количествените данни се представят по няколко тавтологични начини, които не предоставят нова информация, обикновено по следния начин: *„Само 8% от ромските деца на възраст до 3 години са обхванати в детски ясли. Децата на 92% от ромските домакинства с деца на тази възраст не посещават детски ясли... Двойно по-нисък е делът на ромските деца от най-маргинализираните общности, които са обхванати в детски ясли (4%) в сравнение с регистрирания сред ромите като цяло. 96% от децата на ромите в най-маргинализираните общности не посещават детска ясла. Проблемът е силно разпространен в цялата изследвана съвкупност, независимо от образованието и населеното място. Още по-завишен е в селата (98%)“*. Ако се избегне този недостатък при представянето на данните обемът на представените доклади би могъл да се съкрати поне двойно.

Трябва да подчертаем и силните черти при изготвянето на наръчника за планиране и изпълнение на мерки за интеграция на маргинализирани общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите: авторите му настояват постоянно за необходимостта от мобилизиране на усилията на всички заинтересо-

вани страни при реализиране на демографската политика в тези общности с цел провокиране на цялостна промяна в начина им на живот във всички направления. Те постоянно подчертават необходимостта от достатъчно финансиране на дейностите и мерките за интеграция. Дават си сметка, че в маргинализираните общности не е достатъчно само да се подобри достъпа до някакъв тип услуги, за да бъдат те използвани, а е необходима продължителна подкрепа с директна социална работа в общността с цел информиране, развиване на нови потребности, приучване към определен тип отговорно поведение, недопускане на развиване на нови зависимости и на прояви на заучена безпомощност.

Тук, обаче, отново имаме съществена забележка: защо всички тези необходими усилия, услуги, социална работа, проекти и политики са насочени само към 10% най-маргинализирани? В общности с мултидименсионен упадък такъв тип политики, насочени само към най-маргинализираните обикновено са неустойчиви и рядко срещат подкрепа сред останалата част от общността. Необходимо е политиките да бъдат насочени към цялата общност и да бъдат планирани за продължителен период от време, за да бъдат резултатите устойчиви.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА, СВЪРЗАНИ С ЕТНИЧНОСТТА

В условията на ниска раждаемост, относително високи темпове на емиграция на сравнително млади и образовани хора, бързо застаряване на населението и висока преждевременна и обща смъртност основната цел на Стратегията за демографско развитие на България основателно се насочва към забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на по-високо качество на човешкия капитал като образователно равнище и квалификация (знания, умения и навици), трудов опит и здравословно състояние на хората. Втората част на тази цел – осигуряване на по-високо качество на човешкия капитал – среща трудности и неразбиране не само при концептуализирането ѝ, но особено при опитите за нейното осъществяване. Част от тези трудности са свързани с нарастващата етническа хетерогенност на българското общество и със системното, продължаващо с години представяне на големи етнически общности в страната като демографска, културна, икономическа и политическа заплаха, в последна сметка – като заплаха за националната сигурност. Този всекидневен политически и медиен дискурс допринася за засилване на недоверието, страховете и социалните дистанции спрямо големите етнически общности и до увеличаване на риска от социално изключване и маргинализация на етнически различните, особено характерно по отношение на ромите, както и за ответно капсулиране на общностите и до по-висок риск недоверието и фрустрациите да доведат до деструктивни конфликти.

Намаляването на социалните различия и неравенства, свързани с етничността са от изключителна важност за постигане на по-високо равнище на човешкия капитал, както и за успешното решаване на множество проблеми, обект на демографските политики, залегнали в Стратегията, като: намаляване на детската, майчината и преждевременната смъртност; подобряване на репродуктив-

ното здраве; намаляване на ранната и извънредно ранната раждаемост; постигане на ефективно равенство на половете, което се разглежда и като предпоставка за раждане на желания брой деца в семейството; насърчаване на отговорното родителство; по-добро съчетаване на родителските и икономическите роли, особено при жените и др.

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА, МАЙЧИНАТА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАТА СМЪРТНОСТ; ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

Анализ на ситуацията

През годините след приемането на първата Демографска стратегия в страната (2006 г.) България постигна впечатляващи успехи в усилията си да намали детската смъртност. Въпреки постигнатите резултати обаче тя продължава да е два пъти по-висока от средните стойности за Европейския съюз. Особено висока е детската смъртност в ромската общност¹.

Една от причините за по-високата детска смъртност в общностите на ромите и българските турци е **по-ограничения им достъп до медицински услуги по време на бременността** поради редица причини, най-важните от които са, че и при двете общности, но особено при ромите, делът на здравно-неосигурените е много висок, а бедността е по-разпространена и по-дълбока от средните за страната, което сериозно затруднява достъпа им до медицински услуги. Друг фактор за по-затруднен достъп на жените от уязвимите групи до специализирано лекарско наблюдение по време на бременността е недостигът на общопрактикуващи лекари и на специалисти гинеколози в селските райони, където живеят приблизително две трети от българските турци, около три четвърти от българите мюсюлмани, около половината от ромите и сравнително малък дял от етническите българки във фертилна възраст. Трета причина са наследствените заболявания, свързани с кръвнородствените връзки, което се наблюдава най-често в затворени ендегамни ромски субгрупи, но и сред българите-мюсюлмани. Намаляването на числеността на българските турци в страната при запазване на ендегамията в тяхната общност също води до по-висок риск от вродени аномалии и детска смъртност. Други причини са ранните и извънредно ранните раждания, ниската здравна и сексуална култура, недостатъчната подготовка на младите хора за безопасен секс, семейно планиране и отговорно родителство.

В Демографската стратегия, в Плана за действие по изпълнението ѝ и в отчетите за нейното изпълнение се визират конкретни мерки, насочени към подо-

¹ Поради факта, че не се събират данни от текущата статистика за отделните етнически общности в страната не можем да представим актуална информация за нивото на детската смъртност при ромите, но по поръчка на Министър председателя през 2005 г. НСИ бе изчислил, че към 2004 г. детската смъртност при етническите българи е била 9.9 на хиляда, при самоопределилите се като турци – 17.8 на хиляда, при ромите – 25.0 на хиляда (Томова 2005: 157).

бръване на грижите за репродуктивното здраве на жените и мъжете и специално към поддържане на добро здравно състояние на бременните жени и майките. Една от тях е предоставянето на правото на здравнонеосигурени бременни жени на един преглед при специалист-гинеколог по време на бременността и на безплатна акушерска помощ при раждането на детето, регламентирано в Наредба № 26 от 2007 г. (Министерство на здравеопазването, 2007). Проблемите при осъществяването на тази мярка са:

- предвидени са средства от държавния бюджет за такива прегледи само за малка част от бременните неосигурени жени, а и те не се изплащат редовно;
- НЗОК често отказва изплащането на медицинските услуги по тази мярка под предлог, че няма гаранции, че не се злоупотребява с това право и дори глобява лекари, които често представят искане за заплащане на тази услуга, предоставяна на здравнонеосигурени жени. Това засилва мотивацията на все повече лекари да отказват да приемат лекарски практики в изостанали селски райони и в квартали в близост до големите ромски гета или в самите гета. По данни на изследвания на ИИНЧ при БАН (включително такива за нуждите на Фонда на ООН за население (ФНООН), ПРООН, Международната организация за миграцията към ООН, Агенцията на ЕС за основните права, Световната банка и др. от 2012 до 2015 г.) гинеколозите и общопрактикуващите лекари с голям брой здравнонеосигурени роми в пациентските си листи, както и здравните медиатори роми настояват за много по-сериозна реформа: те настояват всички здравнонеосигурени бременни жени да получат статут на здравноосигурени от държавния бюджет за срока на бременността им и за първата година от гледането на новороденото (вж. част втора от настоящия доклад).

Мярка 2.1.5.1. от Плана за действие „*Осигуряване на адекватна гинекологична и урологична помощ на всички жени и мъже с репродуктивни проблеми (независимо от здравноосигурителния им статус)*“ остава само политическо пожелание, защото за нейното изпълнение не са предвидени допълнителни средства, покриващи разходите за лечение на здравнонеосигурените лица.

Друга мярка (4.3.2.) за подобряване достъпа до медицински услуги на здравнонеосигурени лица от уязвими етнически общности и за жителите на изостанали райони и села, в които няма (достатъчно) лекарски практики на ОПЛ и специалисти гинеколози и педиатри, е използването на закупените по проект на НССЕИВ мобилни лаборатории за изследване и диагностика на заболявания от туберкулоза и други сериозни заболявания на дихателната система, рак на гърдата, рак на шийката на матката и др. За оперативното осъществяване на такива прегледи са планирани целеви средства в Националната стратегия за интеграция на ромите, но практиката показва, че те са недостатъчни, а въпреки това често не се изплащат в пълен размер. В резултат от това скъпата мобилна техника (23 мобилни медицински кабинети) през 2014 г. е използвана само един-два месеца в годината, въпреки належащата нужда.

В Демографската стратегия и в Националната стратегия за интеграция на уязвими етнически групи е предвидено да се използват ресурсите на програмата за превенция и лечение на наследствени и редки заболявания (Министерство

на здравеопазването, 2009) с оглед намаляване на тяхното разпространение, навременно лечение, намаляване на детската и преждевременната смъртност. Проблемът е, че през 2014 и 2015 г. спря финансирането на тази Програма и повечето от дейностите по превенцията на тези заболявания бяха прекратени. Това е особено недалновидно по отношение на уязвимите етнически групи, където поради ендемичността на групите много по-често се срещат кръвно-родствени връзки и където е много по-голям рискът от тежки наследствени заболявания, поддържането на живота на които е много скъпо, а ранното инвалидизиране и преждевременната смърт на болните е норма.

Предложения в сферата на здравеопазването с оглед намаляване на детската, майчината и преждевременната смъртност; подобряване на грижите за репродуктивно здраве и повишаване качеството на човешкия капитал:

1. Да се създадат възможности за постигане на заложените в Здравната стратегия критерии за здравно обслужване (Министерство на здравеопазването, 2013), чрез по-адекватно финансиране на здравната система. Хроничният недостиг на средства за здравеопазване (и особено за здравна профилактика) рефлектира особено тежко върху програмите за превенция на заболяванията, в резултат на което се увеличава риска от детска, майчина и преждевременна смъртност.
2. Да се предвиди облекчен режим за възстановяване на здравноосигурителния статус за доказано бедни български граждани след проверка на доходите, имущественото състояние и жилищните условия на домакинството, в което живеят.
3. Да се внесе нормативна промяна в здравно-осигурителната система за подпомагането на семействата с деца, така че всички здравнонеосигурени бременни жени, решили да износят бременността си и да родят, да получат статут на здравноосигурени за срока на бременността им. Средствата за здравното осигуряване на неработещите бременни жени от бедни семейства да се осигуряват от държавния бюджет след щателна проверка на доходите, имуществото и жилищните условия на семейството на неработещата бременна жена.
4. До приемането и влизането в сила на подобна нормативна промяна да се увеличат средствата за упражняването на правото на здравнонеосигурени бременни жени на един преглед при специалист-гинеколог по време на бременността, така че да се покриват поне 80% от случаите.
5. За да се гарантира, че няма да се злоупотребява при ползването на това право, да се ускори въвеждане на електронна здравна карта за всеки български гражданин, както и технически възможности и обучение на медицинския персонал за тяхното ползване.
6. Да се оптимизира организацията на кампаниите и обученията за семейно планиране, превенция на наследствените заболявания, репродуктивно здраве, грижи за малко дете и за болни членове на домакинството от социално-значими заболявания, за превенция на ХИВ и СПИН и други ППЗ, за здравословен начин на живот сред уязвими малцинствени общности и в изостанали селски райони с оглед получаването на цялостна информация, промяна на нездравословните навици и развиване на здрав-

ната култура, особено сред младите хора. Да се осигури допълнително финансиране на мерките и услугите за семейно планиране и здравословен живот, за да може да има резултат от информационните кампании и обученията (например, предоставяне на повече безплатни спирали на гинеколозите и ОПЛ, които имат голям брой здравнонеосигурени жени от уязвими малцинствени общности или от изостанали селски райони).

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ ДЕЛА НА МЛАДИТЕ ХОРА С ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Анализ на ситуацията

Делът на децата от малцинствените групи, за които българският език не е майчин, доближава една четвърт от децата в предучилищна възраст и в задължителната възраст за обучение (7–15 години). Ако към него прибавим дела на децата, за които не е посочена етническата група по време на преброяването през 2011 г., но по мнението на експерти мнозинството от тях са деца на лица, които околното население етикетира като роми и деца на българи мюсюлмани с етническа идентичност различна от българската, то става видно, че делът на децата от уязвими етнически групи нараства на над две пети от всички български деца (по оценка на данните на НСИ от преброяването на населението през 2011 г. той достига 42%). Въпреки че МОН разработва система от мерки за двегодишно предучилищно образование на всички деца и мерки за задържането им в училище, факт е, че делът на ромските деца, посещаващи предучилищни занимания и групи е най-нисък в страната², както и че голяма част от ромските деца, записани в предучилищни форми и в училище, отсъстват твърде много. Това затруднява подготовката им за училище и увеличава вероятността от ранно отпадане. Рискът от ранно отпадане от образователната система на децата от уязвими етнически групи се увеличава от съвместното действие на множество неблагоприятни фактори:

- невладееене на официалния български език;
- социално изключване, масова и дълбока бедност на мнозинството от семействата от уязвимите етнически групи;
- пространствена и училищна сегрегация; много ограничен достъп до качествено образование за децата от големите градски гета и от изостаналите селски райони;
- масово разпространени негативни стереотипи за децата от уязвимите етнически групи както сред останалите деца и родителите им, така и сред значителна част от учителите;

² По данни на МОН през 2011 г. делът на посещаващите детска градина при децата от 3 до 6-годишна възраст при етническите българи е над 55%, докато при децата от ромски произход е почти двойно по-нисък – едва 30.9% (Министерство на образованието и науката, 2015).

- по-ниско образователно равнище на родителите от уязвимите малцинствени общности и особено на майките, които са отговорни за развитието на децата, но често не са в състояние да ги мотивират да учат нито да им помогнат да се справят с трудния учебен материал;
- господство на патриархалния семеен модел, който ограничава възможностите за развитие на жените, за постигане от тях на високо образование и квалификация, за включването им в пазара на труда, за съвместяване на родителските и трудовите роли и отговорности;
- затруднени взаимодействия между учителите и родителите/настойниците на децата от уязвими етнически групи.

Част от мерките, насочени към родителите от малцинствата и отчетени като успешни в Отчета за изпълнението на Стратегията са предимно рестриктивни: отнемане на социалните надбавки за гледане на дете, ако то не е записано в предучилищна форма или е допуснало повече от пет неизвинени отсъствия, или няма някоя задължителна ваксинация (при положение, че при една трета от ромите основните доходи в семейството са от социални помощи и социални плащания за раждане и гледане на дете или болен член в домакинството, а средният месечен доход на лице в близо една трета от ромските домакинства е под 50 лв.); отнемане на социалните помощи и надбавки за гледане на дете, ако социалните служби са регистрирали negliжирането му от страна на родителите в замяна на плащане на таксата за детско заведение, или учебници и учебни материали, за храна в училищния стол и за лечение, в размер близък до размера на помощите. Безусловно трябва да се осъществява много по-стриктен контрол и да не се допуска negliжиране на децата. Освен социална подкрепа, родителите могат и понякога е наложително да бъдат санкционирани, ако се отнасят безотговорно към родителските си задължения, negliжират децата или извършват други форми на насилие срещу тях, но паричните санкции срещу много бедни хора не могат да бъдат разглеждани като основни мерки за създаване на по-добри условия за повишаване на образователното, духовното и културно равнище на децата от уязвимите общности.

Това, на което особено би трябвало да се наблегне в Демографската стратегия, е реализирането на интегриран подход към решаването на проблемите на развитието на човешкия капитал. При такъв подход водещи се оказват целите, а за тяхното реализиране се разработват комплексни модели, за прилагането на които се изискват координирани дейности на специалисти от различни институции и различни сфери.

Ромската общност в момента (и тези, които се самоопределят по друг начин, но са етикетирани от околните като цигани/роми) е тази съвкупност, при която човешкият капитал е на най-ниско равнище, т.е. групата, акумулирала най-малко трудов, социален и образователен опит (Национален статистически институт, 1995) (Национален статистически институт, 2004) (Национален статистически институт, 2012) (Томова, 2013: 16–28) (Иванов, 2013: 42–50) (Ivanov & Kagin, 2014) (UNDP/WB/EC Regional Roma Survey 2011). В същото време това е най-младата общност в страната с относително най-голямата група на деца и младежи. Множественото социално изключване, бедността, пространствената сегрегация, дискриминацията и формиращата се сред част

от общността „култура на гетото“ са фактори, затрудняващи възприемането на нормите, ценностите и моделите на поведение на средната класа на макрообществото. При това положение са необходими спешни, целенасочени, продължителни и координирани дейности, целящи създаване на обществено желателни социализационни модели за ранно детско развитие, за продължителна качествена предучилищна подготовка и овладяване на официалния български език, за превенция на ранното и на скритото отпадане от училище, за получаване на качествено класическо и/или професионално образование и квалификация от младежите, съчетано с активно гражданско образование и подготовката им за семеен живот, за реализация в трудовата сфера, за активно участие в социалния, политическия и културния живот на страната. Паралелно с това трябва да се надграждат комуникационни, социални и професионални умения у рано отпадналите от училище младежи; да се развиват уменията и компетенциите на продължително безработните лица в общността; да се подготвят за включването им в легитимния пазар на труда; да се развиват уменията им за отговорно родителство; да се съдейства за промяна на патриархалните семейни модели, масово разпространени в различните ромски общности, които ограничават способността на жените и момичетата да вземат сами решения за своето развитие и да поемат отговорността за реализирането им (става дума за решения свързани с образованието, избора на професия и необходимата за нея квалификация, решение кога да се омъжи, за кого, колко деца да роди, през какъв интервал, дали да съчетава родителските и семейните задължения и роли с трудова заетост, осигуряваща ѝ самостоятелни доходи и възможности за професионална реализация и т.н.). Допълнително към всичко това трябва да се създадат възможности за овладяване на редица социални умения сред по-високо образованите ромски младежи и девойки за работа в общността, насочена към развитието на нейните ресурси и възможности.

Предложения в сферата на образованието с оглед развитие на човешкия капитал и намаляване на социалните неравенства:

1. Увеличаване на държавните инвестиции за ранно детско развитие (на децата от 0 до 5-годишна възраст). Това включва:
 - разширяване на мрежата от детски ясли и градини и намаляване на броя на децата в група (главно в столицата и в големите градове);
 - осигуряване на целеви помощи за заплащане на таксите за детски ясли и градини за децата от семейства с по-ниски от средните доходи (вероятно праговете ще бъдат различни за столицата и за отделните райони на планиране);
 - задължително предучилищно образование за всички деца на 4, 5 и 6-годишна възраст, разходите за което да се поемат от държавния бюджет;
 - валидизиране на различни форми за предучилищно образование с оглед удовлетворяването на потребностите на децата от различни социални, етнически и езикови групи;
 - промени в подготовката на специалистите, възпитателите и учителите за постигане на по-добри резултати в ранното детско развитие и за работа с деца, за които българският език не е майчин, деца от непълни, бедни или маргинализирани семейства, деца от семейства, в които се

- прилагат различни форми на насилие, деца с различни образователни потребности;
- преквалификация на действащите в момента специалисти, възпитатели и учители за постигане на по-добри резултати в ранното детско развитие и за овладяване на доказано ефективни методики за ранно детско развитие;
 - подготовка на млади роми за работа в общността, насочена към развиване на мотивацията на младите хора да ползват предоставяните услуги за ранно детско развитие, предучилищно образование, семейно планиране и промяна на социализационните модели в ромските/патриархалните общности. Изготвяне на длъжностни характеристики и включване на нови професии за социална работа в маргинализирани общности;
 - системна работа (ежеседмична) с младежи, бременни жени и с родителите на децата, ползващи целеви помощи за заплащане на таксите за детски ясли и градини за подготовката им за отговорно родителство, здравословно отглеждане на децата, семейно планиране и включване в пазара на труда и за развиване у тях на потребност и мотивация за включване на децата в предлаганите форми за ранно детско развитие и предучилищно обучение;
 - стриктен контрол за спазване на условията за отпускането на целеви помощи за ранно детско развитие и обучение на децата, като се предвидят и прилагат различни по вид и тежест санкции за родителите при неоснователно нарушаване на договорните условия (например, нередовно посещение на детското заведение от страна на детето и на курсовете за родители в резултат от negliжиране на важността на тези мерки, използване на отпуснатите целеви средства за други нужди и т.н.) - включително до отнемане на родителски права за определен период от време.
2. Промяна в системата на формиране на делегирания бюджет на училищата. В момента размерът на делегирания бюджет зависи в най-голяма степен от броя на записаните деца, което води до negliжиране на качеството на обучение. Необходимо е качеството на обучението, измервано чрез резултатите от външното оценяване на децата и учениците да са основание за предоставяне на половината от средствата от делегирания бюджет. За да заработи тази система да се предвиди едно или двегодишен период за адаптация на училищата към предстоящата промяна³.

³ В Чехия реформата в това отношение бе драстична: размерът на делегирания държавен бюджет за училищата зависи вече не само от броя на записаните в тях ученици, но в равна степен и от постигнатия от учениците среден резултат на външно-оценяваните изпити. Бе дадена една година на училищните ръководства да се подготвят за тази промяна и в повечето училища всички деца, на които им предстоеше през следващата година да се явят на матура и които не можеха да се справят добре с изискванията за постигнат минимум знания бяха оставени да повтарят, въпреки недоволството на родителите.

3. Целодневно обучение (с храна на обяд) за всички деца, за които българският език не е майчин, за децата от семейства с по-нисък от средния за района на планиране или/и столицата доход на член от семейството, за децата на самотните родители с тенденцията постепенно въвеждане на възможност за целодневно обучение за всички деца до 8 клас⁴.
4. Покриване на транспортните разходи и на разходите за учебници и учебни материали за учениците от осми до дванадесети клас вкл. (или поне за децата от бедни семейства след щателна проверка на доходите, имущественото състояние и жилищните условия, в които живеят).
5. Планиране и реални действия за намаляване на училищната сегрегация и за реално повишаване качеството на образованието за децата от уязвимите етнически общности и за децата от бедни семейства и изостанали селски райони в сегрегирани и средищните училища.

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всички изследвания сочат наличието на силна зависимост между етничността и семейните модели, раждаемостта, детската и преждевременната смъртност, здравословния статус, образованието, заетостта, доходите, бедността, жилищните условия и т.н. Няма как да се осъществи научно и политически обосновано планиране на мерки за балансирано демографско развитие и за развитието на човешкия капитал (който включва населението с неговото образование, квалификация и здравословно състояние), ефективното им прилагане и надеждната им оценка, ако липсва дезагрегирана по етнически признак текуща статистическа информация за броя и промените в социално-икономическото положение на населението. Вярно е, че по време на преброяването на населението се събира информация и за етническата и религиозната принадлежност на българските граждани и за техния майчин език, но тя не е достатъчна (особено при положение, че за почти една пета от децата на възраст 0-19 години при последното преброяване няма данни за етническата им принадлежност и за майчиния им език).

Предложения

1. За нуждите на планирането на социалните политики и мерки и за оценката на тяхната ефективност да се разпорежи на НСИ и финансово да се обезпечи събирането и анализа на данни от текущата статистика, дезагрегирани по етнически признак.

⁴ Изследвания на ИИНЧ при БАН от 2014 г. показаха, че на някои места в страната, където са осигурени средства за целодневно обучение на децата със средства на ОП РЧР, поради различни организационни недоглеждания и трудности в тази форма участват главно българчета, а мнозинството от ромчетата се прибират по домовете си след приключването на задължителните часове.

2. За оценката на постигнатото по изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението от гледна точка намаляване на дисбалансите и неравенствата, свързани с етничността, е необходимо изработването на система от статистически индикатори, които ще предоставят необходимата текуща информация за мониторинг на постигнатото в резултат от интеграционните мерки на правителството и гражданското общество (НСИ трябва да събира и обработва информацията по предложените индикатори всяка година, а не само по време на преброяванията на населението и жилищния фонд).

3. За оценката на постигнатото по изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението от гледна точка въздействие върху факторите, които водят до увеличен риск от обедняване на семействата и домакинствата, увеличен риск от разпространяване на инфекциозни заболявания и за влошаване качеството на човешкия капитал е необходимо всяка година да се събира и анализира дезагрегирана по етнически признак информация от текущата демографска статистика и да се определя индекс на маргинализацията. Необходимо е да се изработи система от емпирични индикатори за всеки от посочените по-горе показатели (неравенства, риск от бедност, заболяемост и др.), която да бъде приета след широка консултация с експерти от НСИ, заинтересованите държавни институции, учени, представители на гражданското общество.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

- Иванов, А.** 2013. Ромската бедност в България – що е то и какво от това? *Население* 3–4: 33–65.
- Министерство на здравеопазването** 2007, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени „обн. ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп. бр. 100 от 2012 г.
- Интернет:* http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba-izm-dop-naredba-26-ot-2007g-predostaviane-akusherska-pomosht-zdravno-neosigureni-zheni.pdf
- Министерство на здравеопазването** 2009, Национална програма за редки болести 2009–2013⁴ (*генетични, вродени малформации и ненаследствени заболявания*)
- Интернет:* http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/programa-redki-bolesti-2009-2013.pdf
- Министерство на здравеопазването** 2013, Национална здравна стратегия (2013–2020)⁴
- Интернет:* http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/nacionalna-zdravna-strategia_2014-2020.pdf
- Министерство на образованието и науката** 2015, Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015–2020)⁴
- Интернет:* http://www.nccedi.government.bg/upload/docs/Strategy_obrazovatelna_integracia_2015.pdf
- Министерство на труда и социалната политика** 2012, Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.)⁴
- Интернет:* <http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3009>
- Министерство на труда и социалната политика** 2014, Отчет за 2013 г. за изпълнение на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.)⁴
- Интернет:* <http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5079>
- Министерство на труда и социалната политика** 2015а, Отчет за 2014 г. за изпълнение на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.)⁴ (проект, непубликуван)

- Министерство на труда и социалната политика** 2015б, План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.) , (проект, непубликуван)
- Национален статистически институт** 1994, Преброяване на населението и жилищния фонд към 4 декември 1992 година, Том I Резултати от преброяването на населението ‘ *Демографски характеристики*, София: НСИ.
- Национален статистически институт** 2004, Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001, Том I Население ‘ *Книга I Демографски и социални характеристики на населението*, София: НСИ.
- Национален статистически институт** 2012, Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2011 година, Том I Население ‘ *Книга 2 Демографски и социални характеристики*, София: НСИ.
- Томова, И.** 2005, Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България’, В: М. Иванов & А. Атанасов (ред.) *Демографско развитие на Република България*, София: 155–177.
- Томова, И.** 2013, Социално изключване на ромите в посткомунистическия период’, *Население* 3–4: 7–32.
- Ivanov, A. and Kagin, J.** 2013 ‘Roma Poverty in a Human Development Perspective.’ *Roma Inclusion Working Papers*, Bratislava: UNDP.

Разработки по проект

- „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите“**, Проект BG051PO001-6.2.11 ОП РЧР 2007-2013, МТСП (2013)
- Консорциум „С.Е.Г.А. – ИСИМ – Прайм Консултинг ООД“ (2013). *Доклад „Идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства на базата на териториални критерии (картографиране) и специфични проблеми по основните направления на политиката за интеграция (здравеопазване, образование, заетост, доходи и жизнено равнище, жилищни условия, равни възможности и недискриминация и др.“*
- Консорциум „С.Е.Г.А. – ИСИМ – Прайм Консултинг ООД“ (2013). *Концепция с комплекс от мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите*
- Консорциум „С.Е.Г.А. – ИСИМ – Прайм Консултинг ООД“ (2013). *Наръчник за планиране и изпълнение на мерки за интеграция на маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите.*
- Приложение 1. *Идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства по населени места, общини и области*
- Приложение 2. *Профил на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства по населени места*
- Приложение 3. *Списък на идентифицираните микрозони с най-маргинализираните общности с подробно описание на проблемите и потребностите и систематизирани данни за състоянието им*
- Приложение 4. *Резултати от национално представително изследване сред най-маргинализираните общности сред етническите малцинства*
- Приложение 5. *Резултати от изследване сред най-маргинализираните общности сред етническите малцинства в 10 общини*
- “Labour Market Exclusion of Bulgarian Roma“**, The World Bank (2014) (Договор за изпълнение с ИИНЧ-БАН, екип И. Томова, Л. Стойчев, С. Черкезова);
- “Implementation of the NRIS (National Roma Inclusion Strategy) and Other National Commitments in Respect to Roma Health in Bulgaria”**, ИОМ (2014) Contract 1/04.03.2014, ИОМ, 2014-2015; (Изпълнение на НСИР и други национални задължения относно здравето на ромите в България)
- “Gender Dimensions of Roma Inclusion. Collection of Community Feedback”**, Contract 7168002, The World Bank, (2013) (Джандърни измервания на ромското включване, обратна връзка от

- общността 2013), (Договор за изпълнение с ИИНЧ-БАН, екип И. Томова, Л. Стойчев, С. Черкезова);
- “**Regional Survey on Roma at Risk of Marginalization (Migration of Roma and Non-Roma from CEE Countries)**”, UNDP, WB (2013) (Миграция на ромите и неромите от Централна и Източна Европа) 2011-2013, UNDP, WB; (Договор за изпълнение с екип И. Томова, С. Черкезова);
- “**Gender Dimensions of Roma Inclusion**”, The World Bank (2012) Contract 7162451, (Джандърни измерения на ромското включване, 2012), (Договор за изпълнение с ИИНЧ-БАН, екип И. Томова, Л. Стойчев);
- “**Without Borders – Component 1: Platform for Generating Approaches and Methods for Roma Integration at Local Level**”, ОП РЧР (2012-2013) 2007-2013 BG051P001-7.0.01, project funded by the European Social Fund 2007-2013 and Human Resources Development Operational Programme of Bulgaria, (Без граници: Платформа за генериране на подходи и методи за ромската интеграция на местно ниво);
- UNDP/WB/EC **Regional Roma Survey** 2011.

**ASSESSMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA'S
UPDATED NATIONAL STRATEGY FOR
DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT (2012-2030) FROM
THE STANDPOINT OF REDUCING ETHNIC
DISPARITIES**

**Iiona Tomova, Lubomir Stoytchev, Stoyanka Cherkezova,
Stanislava Nikolova**

Summary

Using analytical consulting approach, we studiedly discuss the ethnicity related policies and measures in Bulgaria's Updated National Strategy for Demographic Development (2012-2030) and its 2015 Plan for Monitoring and Implementation. Special attention is paid to health and human capital issues. The major problems of health policies and medical practices concerning fertility, (child/maternal) mortality, infectious diseases and morbidity are construed. Furthermore, the educational system's shortcomings concerning the Roma children are listed and analysed. Recommendations which provide particular solutions of the pending problems are propounded.

Keywords: demographic development, ethnicity, Roma, healthcare, education

Iiona Tomova,
Professor, PhD

Institute for Population and Human Studies, BAS
Sofia 1113, Acad. Georgi Bonchev St., Bl. 6, Fl. 5/6, Bulgaria
✉ ilonai2000@yahoo.com

Lubomir Stoytchev,

Assistant Professor, PhD

Institute for Population and Human Studies, BAS
Sofia 1113, Acad. Georgi Bonchev St., Bl. 6, Fl. 5/6, Bulgaria
✉ stoytchev@gmail.com

Stoyanka Cherkezova,
Senior Assistant Professor, PhD
Institute for Population and Human Studies, BAS
Sofia 1113, Acad. Georgi Bonchev St., Bl. 6, Fl. 5/6, Bulgaria
✉ mateva_s@abv.bg

Stanislava Nikolova
Assistant Professor
Institute for Population and Human Studies, BAS
Sofia 1113, Acad. Georgi Bonchev St., Bl. 6, Fl. 5/6, Bulgaria
✉ stanimn@gmail.com